

Efecto de la sustitución de arena por *oil fly ash* en las propiedades Marshall de una mezcla asfáltica caliente tipo III

Victoria Valera, Luis Romero, Cezar García y Gabriela Carruyo.

Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo, Venezuela.

Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia.
Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: vickyvalerohart@hotmail.com; ladrianr198@gmail.com; cgarcia@uru.edu y gabcarruyo@gmail.com

Recibido: 04-02-2020 Aceptado: 17-09-2020

Resumen

En el trabajo de investigación presentado se enfocó en determinar el efecto de la sustitución de arena por *oil fly ash* en las propiedades Marshall de una mezcla asfáltica caliente tipo III, haciendo variaciones de 5% p/p de ceniza con respecto a la arena, se utilizó la metodología Marshall para evaluar las briquetas elaboradas en el laboratorio, se realizaron 5 briquetas por diseño, se mezclaron los agregados pétreos con la ceniza de *oil fly ash* incluida y el cemento asfáltico a temperatura constante para obtener una mezcla homogénea, se pesaron 1200g de mezcla dentro del molde y realizó la compactación dando 75 golpes por cara, una vez las briquetas se encontraron frías se determinaron las propiedades Marshall. Al realizar dichos ensayos se observó que en la densidad a medida que se aumentaba el %p/p de *oil fly ash* disminuía, de igual forma al evaluar la estabilidad de las mezclas se observó un ligero aumento de estabilidad al 5% modificado y luego un decrecimiento de la estabilidad a medida que seguía aumentando el %p/p de *oil fly ash*, en cuanto a la fluencia de las mezclas no presentaba un comportamiento predecible en los porcentajes evaluados.

Palabras claves: Mezcla asfáltica, cenizas volantes, bitumen, Método Marshall, MAC tipo III.

Effect of the substitution of sand by oil fly ash on the Marshall properties of a hot asphalt mixture type III

Abstract

In the research work present, it focused on determining the effect of the substitution of sand by oil fly ash on the Marshall properties of a hot asphalt mix type III, making variations of 5% w/w of ash with respect to the sand, the Marshall methodology was used to evaluate the briquettes elaborated in the laboratory, 5 briquettes were made by design, the stone aggregates were mixed with the ash of oil fly ash included and the asphaltic cement at constant temperature to obtain a homogeneous mixture, 1200g of mixture were weighed inside the mold and the compaction was carried out giving 75 blows per face, once the briquettes were cold we proceeded to determine the property Marshall. When performing these tests, it was observed that in the density as the % w / w of oil fly ash increased, similarly, when evaluating the stability of the mixtures, a slight increase in stability at 5% modified and then a decrease in stability was observed as the % w / w of oil fly ash continued to increase. As for the creep of the mixtures, it does not show predictable behavior in the percentages evaluated.

Key words: Asphalt mix, fly ash, bitumen, Marshall Method, MAC type III.

Introducción

Los cambios climáticos que se están viviendo en nuestros días afectan a la infraestructura vial de ciudades y pueblos en general. Se hace necesaria la búsqueda de nuevos materiales o modificaciones de los existentes para aportar al desarrollo vial de la población. En el argot popular se dice que un país se conoce por su infraestructura vial, y es aquí en donde se propondrá una nueva forma de modificación del asfalto para sustituir arena por *oil fly ash* en las propiedades Marshall de una mezcla asfáltica caliente